

ISSN 2091-5527
№ 1/2024

Ўзбекистон

Kompozitsion **M**ateriallar

Ilmiy-texnikaviy va amaliy jurnali

Ўзбекский научно-технический и производственный журнал
Композиционные материалы

Полученный портландцемент марки М500 Д0 обеспечивает строительную отрасль высококачественными строительными материалами.

Keywords: Limestone, clay, slag, gypsum, raw materials, clinker, optimal composition, properties, portland cement, brand, hardening time.

The aim of this scientific research work is to analyze the current state of portland cement production and future problems. Also, optimal portland cement compositions were developed based on the raw materials of Yolgizbulok mine of Surkhandarya region. Optimum portland cement based on single spring raw materials was determined and its characteristics and properties were analyzed and analyzed using various modern research methods. The M500 D0 brand of portland cement obtained provides the construction industry with high-quality building materials.

УДК 669.2.

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ЦИНКОВЫХ КЕКОВ

М.М. Якубов, Д.Б. Холикулов, О.М. Ёкубов, Х.Р. Хайдаралиев, М.С. Максудходжаева
Филиал НИТУ МИСис в Алмалык, ТашГТУ Алмалыкского филиала

Основным источником получения цинка являются цинковые концентраты селективного флотационного обогащения полиметаллических руд. В мире для извлечения цинка из концентратов применяют два способа пирометаллургический и гидрометаллургический, первым способом был пирометаллургический, который связан с особенностями восстановления цинка из оксида. Недостатки этой схемы – большой расход кокса, малая комплексность использования сырья и получение цинка низших марок, требующего рафинирования [1].

В связи с чем уделяя большое внимание более полному извлечению компонентов цинксоодержащего сырья, в производстве цинка стали использовать гидрометаллургический метод переработки цинковых концентратов.

Цинковые концентраты обжигают в печи «Кипящего слоя» (КС) для окисления сульфидов металлов и полученный огарок выщелачивают водным раствором серной кислоты с целью перевода цинка в раствор. Цинковый кек - нерастворённый остаток после выщелачивания огарка, содержит, %: 19–24 цинка; 5-12 свинца; 0,3-1,3 меди; 0,1-0,2 кадмия, 0,1 олова; 23-32 железа; золото, индий, таллий германий и другие элементы [2].

Данный метод происходит выщелачиванием концентрата в сернокислотном растворе с получением сульфата цинка и передачи его после очистки от примесей в цех электролиза для получения катодного цинка и хвостов процесса твердого остатка кека [3].

На цинковом заводе АО «Алмалыкский ГМК», в производстве цинка также используют гидрометаллургический метод, а для переработки цинковых кеков применяется процесс вельцевания в трубчатой печи. В

результате вельцевания цинковых кеков образуются возгоны цинка и твердый техногенный остаток углеродистый клинкер, содержащий медь, золото, серебро, которые трудно перерабатываются.

В мире в основном клинкер техногенный отход цинкового производства, перерабатывается методом шахтной плавки, однако на расплавление требуется затрата дорогостоящего топлива – кокса. [3].

Клинкер в настоящее время на АО «Алмалыкский ГМК» перерабатывается в промышленных печах, он шихтуется в незначительном количестве с концентратом и флюсами и загружается в отражательную печь, конвертер и в печи Ванюкова [4-5].

Однако при переработке клинкера вышеперечисленными методами на АО «Алмалыкский ГМК», все равно происходит накопление клинкера в цинковом производстве комбината, более чем 475 тысяч тонн.

В связи с чем ведутся научные исследования по переработке цинковых кеков гидрометаллургическим способом.

Объекты и методы исследования. Для проведения исследований были отобраны пробы цинкового кека Цинкового завода АО «Алмалыкского ГМК», с химическим составом, %: $Zn_{\text{общ}}$ 21,42; Pb 6,48; Fe 15,21; SiO_2 9,39; Al_2O_3 1,42; Cu 2,32; CaO 2,67 Cd 0,21. Промышленный интерес для извлечения металлов представляют кроме цинка, медь, свинец, кадмий, железо и др.

Обсуждение результатов исследования. Из химических анализов видно, что главными минералами в исходном продукте (кек) являются соединения цинка, кадмия, железа, свинца и меди. Поэтому в целях подбора реагентов и условий выщелачивания продукта изучалось поведение сульфидов и

оксидов цинка, меди и железа в растворе аммиака, серной кислоты.

1-ZnO; 2-Cu₂O; 3-CuO; 4-ZnS. Условия: t=50-60⁰C, C-10 %, Ж: Т=4:1.

Рис. 1 Извлечение Zn в раствор при различном времени выщелачивания в аммиачном растворе

Изучение скорости растворения минералов в аммиачной воде в зависимости от температуры проводили в температурном диапазоне 50-60 °С (рис.1). Для всех минералов характерно наличие высокой энергии активации в области низких температур. Повышение температуры дает высокую растворимость минералов.

Применение серной кислоты является технологически и экономически оправданным, так как при этом получают раствор сульфата цинка, который можно вводить в основной цикл цинкового завода. Все продукты эксперимента подвергались химическому анализу.

В результате анализа литературы показана необходимость создания эффективной технологии селективного извлечения металлов из кеков цинкового производства, одним из которых является, высокотемпературное выщелачивание.

Изучено поведение соединений цинка и меди в растворе серной кислоты в зависимости от различных параметров: от температуры, скорости перемешивания, концентрации растворителя, продолжительности и др. Опыты проводились с препаративными реагентами для точного определения степени растворения.

В настоящее время представляет интерес высокотемпературное сернокислотное выщелачивание кеков в смеси отработанного электролита с технической серной кислотой с последующим отстаиванием пульпы, фильтрацией сгущенной пульпы, нейтрализацией раствора после высокотемпературного выщелачивания

цинковым огарком, отстаиванием пульпы после нейтрализации раствора, окислением и осаждением железа из сульфатного цинк-, железосодержащего раствора, отстаиванием железистой пульпы, фильтрацией, промывкой и сушкой кека.

Методика проведения высокотемпературного выщелачивания цинкового кека. Изучение влияния продолжительности процесса на выщелачивание цинка из кека сернокислым раствором концентрацией 100–200 г/л при различных температурах показывает, что в начальный период (до 60-90 мин) переход цинка в раствор протекает очень интенсивно, а через 4 часа устанавливается динамическое равновесие процесса выщелачивания.

Рис. 2. Зависимость извлечения цинка в раствор от кислотности раствора

С повышением концентрации серной кислоты в растворе (до 190 г/л) растворимость составляющих цинкового кека линейно возрастает и достигает максимума. Дальнейшее повышение концентрации (от 200 г/л) не увеличивает скорости растворения металлов и даже, наоборот, спустя некоторое время вызывает некоторое замедление процесса.

Закключение. Высокотемпературное сернокислотное выщелачивание хорошо зарекомендовало себя при переработке цинкового кека, обеспечивает селективность и комплексность переработки.

Оптимальной является продолжительность выщелачивания 4 часа с концентраций серной кислоты 180–190 г/л, а температура выщелачивания 90 °С, сквозное извлечение цинка в раствор при этом составляет 97–98,5 %. Концентрация цинка в растворе достаточна после очистки от примесей, его передают для проведения электролиза цинка.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Романтеев Ю.П., Быстров С.В. Металлургия тяжелых цветных металлов. Свинец. Цинк. Кадмий // М.: Издательский дом МИСиС, –2010. –С. 324–339.

2. Зайцев, В.Я., Маргулис Е.В., *Металлургия свинца и цинка* / М.: Metallurgy, 1985. – 263 с.
3. Фельдман Р.И. Автогенная шахтная плавка клинкера // *Цветные металлы*, 1991. - № 4, - С. 10–13.
4. Якубов М.М. Абдукадыров А.А., Мухаметджанова Ш.А., Ёкубов О.М. Вовлечение в производство техногенных образований на предприятии АО «Алмалыкский ГМК» *Журнал Цветные металлы* №5, 2022г С.36-41.
5. Якубов М.М., Джумаева Х.Ю., Умаралиев И.С., Мухаметджанова Ш.А. Исследование возможности применения техногенного сырья при плавке сульфидных медных концентратов в печи Ванюкова в АО «Алмалыкский ГМК» *Журнал Цветные металлы* №5, 2023г С.14-19.

Калит сўзлар: рух, кек, жараён, танлаб эритиш, концентрат, куйинди, ажратиб олиш даражаси, эритма, клинкер, каттик, суюк, кокс.

Гидрометаллургик усулда рух ишлаб чиқаришда рух кекларини юқори ҳароратда сульфат кислота иштирокида куйидаги шароитларда яъни, 190 г/л концентратсияли кислотада 4 соат давомида ва 90 °C ҳароратда танлаб эритиш тавсия этилади, бунда рухни эритмага ажратиб олиш даражаси 98,5 % ни мисники еса 96 % ни ташкил этади.

Ключевые слова: цинк, кек, процесс, выщелачивание, концентрат, огарок, извлечение, раствор, клинкер, твердый, жидкий, кокс.

При гидрометаллургическом способе производства цинка, высокотемпературное сернокислотное выщелачивание цинковых кеков хорошо зарекомендовало себя при выщелачивании серной кислотой в течении 4 часов, концентрации 190 г/л, температуре 90 °C, извлечение цинка в раствор при этом составляет 98,5 %, меди 96 %.

Key words: zinc, cake, process, leaching, concentrate, cinder, extraction, solution, clinker, solid, liquid, coke.

With the hydrometallurgical method of zinc production, high-temperature sulfuric acid leaching of zinc cakes has proven itself well when leaching with sulfuric acid for 4 hours, concentration 190 g/l, temperature 90 °C, extraction of zinc into solution is 98,5 %, copper 96 %.

УДК 622.276.66

KO'KDUMALOQ UMID VA JANUBIY KEMACHI KONLARIDA YIG'ISH, DASTLABKI TAYYORLASH VA SAQLASH TIZIMLARIDA MAHSULOTLARINI TABIIY VA TEXNOLOGIK YO'QOTISHLARNI TAHLIL QILISH

S.Sh. Xabibullayev, M.M. Abdukarimov, Sh.S. Norqulov, N.N. Mamatova

Islom karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Kirish. Konlardagi neftning texnologik yo'qotilishi 3 sinfga bo'linadi:

a) **qazib olish va yig'ishda** – quduq usti asbob-uskunalari; o'lchash moslamalari; dastlabki gaz olish qurilmasi; quduq mahsulotlarini haydash uchun nasoslar; o'lchov idishlari; traplar; dastlabki drenaj suvlarini tashlash uchun rezervuarlar va sig'imlar; neftni yig'ish uchun rezervuarlar; neft tutgichlar; berkituvchi moslama va b.q.;

b) **neftni tayyorlashda** – neftni dastlabki suvsizlantirishdagi tindirgich yoki rezervuarlar; texnologik rezervuarlar; elektrodegidratlar; mahsulot osti suvlarini tayyorlash va tozalash uchun tindirgich va rezervuarlar; bufer sig'imlar; ajratishning birinchi va keyingi pog'ona ajratgichlari;

c) **neftni saqlash va tashishda** – neft hom-ashyosi va mahsulot rezervuarlari; transport sig'imlari; vaqtinchalik neft omborlari; nasoslar; berkituvchi moslama va b.q.

Asosiy qism

Neftning texnologik yo'qotilishi turlarini ko'rib chiqamiz:

- ajratish pog'onasidan neft gazi oqimi bilan ketib qolishi;

- 0,105 MPa dan past bosimli moslamalardan bug'lanishi;

- nasoslarning zichlagichlari, flansli tutashmalari va berkituvchi moslamalarning salnikli zichlagichlari orqali sizib chiqishi;

- qoldiq neftlarning mahsulot osti drenaj suvlari bilan ketib qolishi.

Bug'lanishdan neftning texnologik yo'qotilishi gazga to'yingan yoki tarkibida gaz bo'lgan neftlarning yo'qotilishiga va GOST 9965, TSh 39.0-176, TSh 39.2-136 talablariga muvofiq bo'lgan, belgilangan miqdordagi qoldiq gazlarni o'zida saqlagan neftlarning yo'qotilishiga bo'linadi.

Ajratish bosqichida neftni neft gazi oqimi bilan ketishidan texnologik yo'qotilishiga quyidagilar kiradi:

Ш.А. Каримов, З.Б. Мирзарахимова. Технологические свойства спеченного покрытия системы Мо-TiC электроконтактным способом.....	106
А.А. Успанов, Г.Ж. Оразимбетова, А.Г. Нимчик. Исследование местные сырьевые материалы к применению в цементных заводах Каракалпакстана.....	109
Ф.Р. Норхужаев. Қишлоқ хўжалик машиналари ишчи органларини пухталаш технологиясини ишлаб чиқиш.....	112
Р.Ф. Абдуллаева. Фрезалар учун металл қатламли композицияларни олиш технологиясини ишлаб чиқиш.....	114
А.А. Фатхуллин. Увеличение износоустойчивости брони шаровых мельниц из хромистых сталей, введением карбидов ванадия и молибдена при плавке.....	117
М. Мухамеджанов, Н.Ф. Рахматова, А.А. Шохакимова, Н.Т. Рахматуллаева, Ш.К. Зокирова. Получение альдегидов крахмала и целлюлозы.....	119
А.Х. Rasulov, S.T. Jalolova, U.A. Hakimov. Mis- grafit kompozitlari olish uchun plazma-uchqonli pishirish.....	122
С. Рамазанов, М. Арипова. Сурхондарё хомашёлари асосида оптимал портланцемент таркибларини ишлаб чиқиш ва хоссаларини ўрганиш.....	125
М.М. Якубов, Д.Б. Холикулов, О.М. Ёкубов, Х.Р. Хайдаралиев, М.С. Максудходжаева. Инновационные технологии переработки цинковых кеков.....	129
S.Sh. Xabibullayev, M.M. Abdulkarimov, Sh.S. Norqulov, N.N. Mamatova. Ko'kdumaloq Umid va Janubiy Kemachi konlarida yig'ish, dastlabki tayyorlash va saqlash tizimlarida mahsulotlarini tabiiy va texnologik yo'qotishlarni tahlil qilish..	131
A.N. Shodiyev, N.A. Boymurodov, A.M. Xo'jakulov. Tabiatda uchraydigan volfram rudasi turlari va uni boyitish jarayoni texnologiyasiga ilmiy yondashuv.....	135
Д.А. Байраева, А.У. Эркаев, М.Ш. Адилова, Ш.М. Холмуратов. Получение хлористого калия из флотационного продукта, полученного галургическим способом.....	138
Д.А. Байраева, А.У. Эркаев. Разработка комбинированной технологии получения белого кристаллического хлорида калия из промежуточного влажного кека – концентрата.....	142
М.Х. Икромов, Б.Н. Боборажабов, А.С. Ибадуллаев, Э.У. Тешабаева. Резино-битумные композиции для автомобильных дорог модифицированных дисперсными гибридными модификаторами.....	145
Н.А. Эркаева, А.Т. Каипбергенов, А.У. Эркаев, А.М. Реймов. Разработка технологии получения жидких синтетических моющих средств.....	148
М.М. Yakubov, J.B. Sunnatov, O.M. Yokubov, M.S. Maksudxodjaeva, S.O. Eshmuxamedov. Texnogen va oltin saqlagan xom ashyolarni pirometallurgik usulda qayta ishlash.....	152
А.Х. Abdullayev, D.M. Berdiyev. Yerga ishlov beruvchi ishchi organlarning yeyilishga chidamliligini yuqori xromli kukunlar bilan qoplash samaradorligini oshirish.....	154
М. Каршиев, К.И. Юнусалиева, С.А. Калауов, Б.Б. Полатов. Получение износостойкого покрытия методом газопламенного напыления с последующим оплавлением.....	157
М. Каршиев, К.И. Юнусалиева, М.Ю. Рахимов, Ш. Мустофоев, Т. Авезов, С.А. Калауов, Б.Б. Полатов. Восстановления зубчатых деталей методом газопламенного напыления.....	160
М.Ж. Жуманиёзов, З.А. Машарипова. Исследование гидролизованного лигнина для получения оптимального состава модификаторов ржавчины.....	163
Э.А. Махсетбаев, С.М. Туробжонов, А. Ибадуллаев, Э.У. Тешабаева. Получение, свойства и применение кубового остатка газопиролизной смолы в производстве и переработке эластомеров.....	166
4. Прикладные, экономические и экологические аспекты применения композиционных материалов	
Ж.К. Мухамедов, С.М. Турабджанов, Н.К. Насирова, К.Г. Мухамедов. Снижение загрязненности сточных вод в кожевном производстве.....	169
G.Sh. Jurgaeva. Composite materials in the automotive industry.....	175
А.А. Абдиназаров, А.А. Орипов, С.Ш. Хабибуллаев. Разработка быстросхватывающихся тампонажных смесей для изоляции зон поглощения бурового раствора.....	178
А.Ф. Хамидов, С.Т. Розиев, Г. Юсупова, А.А. Набиев. Зависимость выхода гипохлорита калия от плотности тока и от положения электродов в электролизной установке.....	180
А.С. Хасанов, Ш.Ш. Турдиев. Изучение образование минералов платиноидов в месторождениях узбекистана и их перспектива развития.....	185
O.Yu. Aripdjanov, Sh.P. Nurullayev, O.O. Kodirov. Thermochemical stability and intensification of purification of natural gas from sulphur compounds by nitrogen-containing water-soluble polyelectrolytes.....	189
А.С. Хасанов, Ш.Ш. Турдиев, Н.А. Боймуродов. Теоретические основы процесса переработки руд с извлечением благородных металлов и исследование технологии обогащения.....	192
М.Ш. Тоиров, К.А. Каримов, Б.Т. Мардонов, А.Х. Ахмедов. Применение композиционных материалов для изготовления режущих инструментов.....	194
А.С. Хасанов, Ш.Ш. Турдиев, Н.А. Боймуродов. Изучение запасов платиноидов в рудах месторождения «Кальмакыр» с изучением химического и минералогического составов.....	197
J.F. Ismatov, S.M. Qodirov, X.A. Qurbonov. Dizellarga vodoroddan kampozit yoqilg'i sifatida foydalanish orqali ekologik xususiyatlarini yaxshilash.....	201
J.F. Ismatov, A.I. Abdullayev. Qishloq xo'jaligi mashinalarida yoqilg'i jihozlarining plunjer juftliklarini nanokompozit galvanik kimyoviy qoplamalash usuli bilan tiklash.....	204
Н.Д. Аманова, Х.Х. Тураев, Э.С. Согтикулов, Ю.А. Махмудова. Применение органического соединения с серой в качестве модификатора для специального бетона.....	207